
NEUROCIÊNCIA COMPUTACIONAL E DESAFIOS DE SEGURANÇA NA ATUALIDADE

MESTRADO PROFISSIONAL IPT - COMPUTAÇÃO APLICADA

Michael da Silva
michaeldasilvases@gmail.com

23 de Julho de 2025

RESUMO

A neurociência computacional consolidou-se como campo interdisciplinar crucial, estabelecendo pontes entre os avanços neurocientíficos e as tecnologias computacionais para o desenvolvimento de sistemas neuromórficos biologicamente inspirados.

Este estudo apresenta uma revisão narrativa dos fundamentos teóricos da neurociência computacional, traçando a evolução histórica das aplicações computacionais e elucidando a emergência deste domínio científico, desde os modelos pioneiros de neurônios artificiais até as arquiteturas contemporâneas de computação neuromórfica, incluindo implementações em hardware especializado e algoritmos de aprendizado profundo.

Particularmente a identificação e análise dos desafios de segurança emergentes em sistemas neuromórficos atuais, considerando vulnerabilidades intrínsecas ao design, essa compreensão aprofundada destes aspectos de segurança revela-se fundamental para o desenvolvimento responsável e a implementação segura de tecnologias neuromórficas.

Palavras-chave: computational neuroscience ; neuromorphic computing ; brain computer ; challenge ; security

1 Introdução

Os avanços na medicina nos últimos séculos abriram caminhos para o aprofundamento sobre o entendimento do sistema nervoso, sobretudo nas últimas décadas a ciência tem conseguido compreender mais o funcionamento do sistema nervoso central, aliado ao fascínio humano no sentido de conhecer melhor o cérebro, vemos surgir ramos mais recentes de pesquisa.

A partir dos avanços obtidos no estudo da neurociência, vimos emergir estudos que relacionam a neurociência e a computação em conjunto, tanto mais pelo grande destaque que os computadores

ganharam em importância no cotidiano, mas também pela necessidade em aumentar ainda mais a capacidade computacional existente, logo mimetizar uma solução tão eficientemente conhecida como o cérebro humano deu espaço para fundar a computação neuromórfica.

Esse novo campo segundo Trappenberg (2022) pode ser definido da seguinte forma: “*Computational neuroscience is the theoretical study of the brain used to uncover the principles and mechanisms that guide the development, organization, information processing and mental abilities of the nervous system.*”

Tendo o intuito de explicar a organização cerebral, como se desempenham atividades complexas de raciocínio, quais podem ser as origens de algumas doenças e tantas outras questões com emprego da computação para apoiar no desvendar dessas questões, de outro lado absorvendo conceitos da neurociência para resolver problemas computacionais, conseqüentemente construindo modelos cerebrais a partir do campo da computação.

2 Modelo do sistema nervoso central

Um modelo pode ser definido como uma abstração do mundo real em escala e demissão reduzida, logo modelos computacionais baseados no órgão cerebral possuem níveis de abstrações para facilitação da compreensão de sua complexidade, para que determinados aspectos possam ser melhor explicados e explorados em suas representações, vide Figura 1.

Figura 1: Níveis de organização

Fonte: Trappenberg (2022)

Bem verdade que existe projetos na atualidade que buscam reconstruir o mesmo com engenharia reversa do cérebro humano, ante a isso precisamos conhecer em mais detalhes as camadas desse nosso sistema computacional, tanto do ponto de vista estrutural, ou seja, as partes individuais que o formam e também sob o aspecto dinâmico de como o todo se interconecta.

Assim, estabelecer níveis de abstração para computação neuromórfica facilita a implementação desses modelos, entretando isso não exige o fato que se deve perpassar diversas áreas do conhecimento como: química, física, biológica, computacional e matemática. Então, podemos exemplificar a organização considerando a escala de tamanho físico das partes.

Sobre a perspectiva da menor unidade temos as moléculas dos aminoácidos na escala de 10^{-10} metros diretamente relacionado a bioquímica do corpo, as sinapses que interfaceiam a comunicação celular que ocorrem no sistema nervoso em dimensão de micrômetro.

O mais notório nos últimos anos, os neurônios na escala de dezenas ou centenas de micrômetros, que processam, transmitem e memorizam simultaneamente as informações, nisso temos as redes do sistema nervoso em milímetros, os mapas que formam emaranhados de redes com determinada finalidade, os sistemas com objetivos funcionais estabelecidos, por exemplo o sistema visual.

Por fim, o sistema nervoso central em sua totalidade é capaz de coordenar e processar todas as informações, isso significa também uma pessoa mediana tem em extensão no seu corpo emaranhados de 10 metros de estruturas nervosas.

2.1 Anatomia cerebral

O estudo minucioso para estabelecer quais são as partes e suas correspondentes funções no desempenho cerebral têm empregado técnicas eletromagnetismo, coloração e outras, atualmente consideramos as fases da evolução genética, vide Figura 2.

Figura 2: Cérebro

Fonte:Lent (2021)

O encéfalo humano está localizado no interior da caixa craniana, sendo constituído do cérebro, cerebelo e tronco cerebral. O cérebro especificamente se caracteriza por sua divisão entre hemisférios direito e esquerdo, além do córtex cerebral com os lóbulos frontal parietal, occipital e temporal, sob o prisma filogenética por ordem aparição temporal arquicórtex, paleocórtex e neocórtex, a diferenciação por ser denotada pela quantidade de células interconectadas.

O neocórtex nos humanos representa 90 das células do cérebro, mais estritamente visualizar a quantidade de células presentes em cada nível de profundidade do córtex, ou seja, a contagem de neurônios e suas inter-relações, a partir das técnicas de coloração Golgi, Nissi ou Weigert, vide Figura 3.

Figura 3: Redes de neurônio nos lóbulos

Fonte:Trappenberg (2022)

Assim, considerando níveis de um à seis, conseguimos visualizar estruturas neuronais em formato piramidal em dois e três, além de formato estrelar em quatro, também a presença de ambos formados nas camadas mais profundas cinco e seis, isso nos leva ao encontro da compreensão das redes de neurônios.

2.2 Computação neuromórfica

Cientes das estruturas cerebrais e suas dinâmicas de organização, podemos pensar uma teoria computacional apropriada tanto para explicar o funcionamento do cérebro ou mesmo inspirada em seu objeto de estudo, criar diferentes modelos computacionais tal qual o cérebro está otimizado para sobrevivência da espécie.

Essa frente que se abre também vem acompanhada da necessidade de novas representações explicativas, mas também de algoritmos que facilitem a legibilidade em suas implementações sob a ótica de software, sobretudo equipamentos físicos, claramente hardwares que suportem ou estejam otimizados com objetivo nessa computação cerebral, vide Figura 4.

Consequentemente, podemos correlacionar chips que mimetizam o funcionamento do sistema nervoso central, redes neurais que se assemelham em detalhes ao funcionamento da biologia humana, neurônios artificiais que apresentam funcionamento aproximado ou exato com existente em seres humanos e animais, mais especialmente sinapses artificiais iguais na riqueza operação que ocorre o processo a nível molecular (STAUDIGL; MERCHANT; LEUPERS, 2022).

Figura 4: Correlação das aplicações em computação neuroformática

Fonte: Raikar et al. (2024)

Nesse sentido, podemos projetar uma computação neuromórfica, estabelecendo uma ponte entre a computação clássica, com esse fascinante órgão do corpo humano, a fim de expandir ainda mais as fronteiras do conhecimento.

2.3 Neurônios

O sistema nervoso é composto pelo sistema periférico que liga as principais terminações nervosas do corpo humano e sistema nervoso central, este último é composto neurônios e glias, as células glias provêm o suporte principal a funcionamento do processo sináptico, quanto ao neurônio podemos particularizar suas estrutura, interligações e funcionamento central, vide Figura 5.

O corpo celular do neurônio é constituído do complexo de golgi, mitocôndria, retículo endoplasmático, núcleo celular e outras estruturas comumente reconhecidas nos corpos celulares, por sua vez desempenham o papel central de funcionamento e replicação do material genérico, temos também o axônio e seus terminais, tendo como competência transmitir os sinais ao longo de sua estrutura até os terminais, por último os dendritos que recebem os pulsos no corpo celular.

A membrana celular nos terminais dos axônios possui estruturas permeáveis formando canais, no qual possibilita o controle do meio celular e seu exterior, ademais os terminais sintetizam neurotransmissores excitatórios ou inibitórios são liberados durante o processo sináptico, dentre eles temos a dopamina que é responsável pelos níveis de motivação (MALLOT, 2013).

A correlação não linear entre os neurotransmissores que são liberados nos axônios e neuroreceptores que estão presentes nos dendritos, com a finalidade realizar a abertura ou fechamento dos canais

Figura 5: Neurônio

Fonte: Physiopedia (2024)

de íon, desencadeia a movimentação íons no interior celular, corresponde ao processo da sinapse, podendo ser exemplificado como a resposta na contração muscular. Desta maneira podemos explorar modelos que representem tal processo a partir desse comportamento geral descrito.

2.4 Polarização na sinapse

O processo sináptico também pode ser explicado sob prisma da elétrico, primeiramente temos a polarização estável das cargas, logo uma curta e significativa rápida despolarização dos canais de íon, também conhecido como pico, acompanhado de um vale polarização dos canais, por último a estabilização, vide Figura 6.

Figura 6: Ciclo de polarização do neurônio

Fonte: Trappenberg (2022)

Em linha com essa mecânica Hodgkin-Huxley propuseram uma equação correlacionando voltagem e condutância, em outras palavras tensão elétrica e resistência, denominado como função de ativação dos neurônios, outros modelos como Wilson e FitzHugh-Nagumo foram desenvolvidos facilitando ainda mais a compreensão e também aproximando características de funcionamento especificamente presentes em celulares neuronais de mamíferos, vide Figura 7.

Figura 7: Disparos neuronais

Fonte:Trappenberg (2022)

Finalmente, faz-se possível com os modelos com intensidades de estímulo de ativação dos neurônios, implementar algoritmos que repliquem o funcionamento dos tipos de ativação, como a rápida ativação, regular nas respostas e repentinas ativações seguidas de pausa.

2.5 Perceptron

Uma das implementações computacionais existentes no campo do aprendizado de máquina derivada dos conhecimentos da neurociência se chama perceptron, consiste fundamentalmente em entrada, peso, soma ponderada e função de ativação, vide Figura 8.

Figura 8: Representação do Perceptron

Fonte:Trappenberg (2022)

O treinamento então consiste em encontrar os melhores parâmetros de peso para predição dos resultados, coadunando a essa busca pela solução ótima do problema, temos a técnica do gradiente descendente com pesquisa iterativa dos melhores parâmetros de peso.

Tão logo, interligando perceptron em redes podemos encontrar melhores soluções, mas além disso empregar camadas de perceptron auxilia no desenvolvimento de maior abstração para solução do problema que estamos buscando resolver, portanto surgem as camadas de entradas, camadas escondidas e camadas de saída, temos então o alvorecer do aprendizado profundo de máquinas, caracterizado por diversas camadas escondidas formando a rede neural artificial.

O aprendizado em máquina com perceptron traz consigo o conceito de retropropagação, isto é, à medida que se aprende quais são os melhores ou piores parâmetros se ajustam os pesos das camadas anteriores, enquanto que o aprendizado acontece primordialmente alimentação avante.

As topologias de redes de perceptrons existem podem ser diversas, uma delas inspiradas no sistema visual é a rede neurais convolucionais, que possuem duas grandes características a hierarquia de camadas de redes e funções de filtro aplicados na entrada ou saída das camadas.

Nesse sentido, as implementações computacionais dos neurônios podem ser abordadas na lente do desenvolvimento de soluções probabilísticas, no sentido de encontrar as melhores características que descrevem a população dos dados analisados para o aprendizado, concomitantemente encontra o melhor resultado na performance esperada.

Sob a ótica da performance temporal, apresentam-se as redes neurais recorrentes que por sua interligação das saídas de algumas camadas com reentrada em outras camadas da rede, podem melhor ajustar antecipação e serialização do seu processo de aprendizado.

Desta forma, temos uma ponte estabelecida dos conhecimentos da neurociência com aplicações práticas da computação, implementando algoritmos que se inspiram formalmente nos processos sinápticos, mas também em todo funcionamento cerebral.

2.6 Mapas de neurônios

O cérebro possui bilhões de neurônios que se agrupam em redes neurais especializadas, por conseguinte formam mapas completos de conexões entre as redes, organizadas principalmente em dois tipos, auto-associativa e hetero-associativa, na primeira temos uma associação da rede neural consigo mesmo, na segunda temos uma associação entre redes distintas, por outro lado formam uma correlação associativa entre elas.

As camadas das redes neurais têm níveis de abstrações diferentes, cada rede também desenvolveu determinada especialidade ao longo de seu processo de desenvolvimento, podemos então identificar que também existam redes incumbidas de selecionar os melhores especialistas para encontrar a solução, principalmente aquelas de maior nível de abstração.

Mais recentemente, a associatividade das redes ganhou uma implementação que se mostrou bastante eficiente em alguns cenários, os autoencoders utilizam da interligação de redes para realização da redução dimensionalidade e com isso gerar resultados alinhados com os dados de treinamento, vide Figura 9.

Figura 9: Córtex Pré-Frontal (PFC), Hipocampo e áreas relacionadas (HCMP) e Perceptual e Córtex Motor (PMC)

Fonte: Trappenberg (2022)

Nesse sentido, as redes e mapas interconectados podem explorar mais sobre as hipóteses de sincronização entre as diversas redes do corpo humano, formando sistemas antecipatórios, que compartilham memória de aprendizado distribuído, paralelamente a propriedade de sincronização das redes significa a codificação de disparos sinápticos de características, como cores e objetos.

Em última instância significa que a topologia dos neurônios e perceptrons possui aprendizado profundo, que se organiza e sincroniza em diversos formatos.

2.7 Atenção no modelo

A ideia de agente enquanto indivíduo autônomo, que consegue perceber e agir no ambiente que está imerso, atrelado a necessidade de processar grande quantidade de informações pelo cérebro, tendo como o objetivo a sobrevivência e eficiência energética, fizeram-o desenvolver a capacidade de focalizar a atenção, justamente para maximizar o resultado das respostas, vide Figura 10

Figura 10: Agente humano

Fonte:Trappenberg (2022)

Apesar dessa capacidade cerebral ter sido reconhecida ainda no século 19, no desenvolvimento mais recentes das redes neurais artificiais, essa característica deve notoriedade por sua eficiência, pois proporcionou redes neurais artificiais, mais focadas no traçado do problema sob solução.

A implementação algorítmica dessa capacidade se denomina Transformers, organizado em encoder e decoder ligados associativamente, os entradas são primeiramente encodados, depois passam por algoritmos de atenção, são analisadas em um rede neural para na sequência alimentarem algoritmo da próxima camada, que trazem consigo informações anteriores da rede e resultado das entradas, finalmente equações lineares e softmax como função de ativação da rede, vide Figura 11.

Figura 11: Transformer com mecanismo de atenção

Figure 1: The Transformer - model architecture.

Fonte: Vaswani et al. (2017)

Similarmente o sistema visual é reconhecido por conseguir desempenhar tal funcionamento com grande otimização, para isso empregando filtros, além relevância em determinadas características, por exemplo quando temos o fundo de imagens em branco, conseguimos localizar objeto alvo mais rapidamente, sendo a atenção desempenha um papel importante também na eficiência dos algoritmos de aprendizado de máquina.

2.8 Computação inspirada no cérebro

De modo clássico a computação neuromórfica buscou o desenvolvimento de algoritmos de aproximação com funcionamento cerebral, também hardwares que coerentes com as descrições dos modelos celulares encontrados em humanos, com técnicas de proximidade de memória e computação em memória, diferentemente do modelo de Von-Neumann.

Ainda que tenhamos avançado computacionalmente as implementações em inteligência artificial abrindo mão de detalhes bioquímicos do cérebro, o ramo da neurociência continua a precisar de computadores que sejam mais fielmente próximos ao funcionamento e restrições existentes no sistema nervoso. Algo diametralmente diferente entre as redes neurais artificiais e os neurónios, são a dinâmica temporal de ativação dos neurônios, a função de representação da sinapse neuronal e a dinâmica de organização das diferentes camadas do neocórtex, vide Figura 12.

Desenvolver computadores realisticamente inspirados no cérebro em consonância com as necessidades da neurociência, incorre proposta de chips alto paralelismo, além co-alocação memória e

Figura 12: Brain-Inspired Computing

Fonte: Liu et al. (2016)

unidade aritmética em proximidade, sobretudo fluxo de processamento não orientado a ciclo de execução, mas eventos sinápticos engatilhados, ou seja, energeticamente mais eficiente em linha com objetivo do sistema nervoso central, por realizar comunicações assíncronas entre as redes e aplicar disparos cumulativos evitando comunicações ineficientes. Por fim, esse parece ser um dos desafios da computação neuromórfica.

2.9 Desafios de segurança

Os chips neuromórficos possuem desafios de segurança a serem superados, algumas dessas vulnerabilidades estão intrínsecas ao seu próprio design atual, pois sobretudo se baseiam no princípio da proximidade de memória e unidade de processamento.

Uma vez que o próprio circuito carrega e o algoritmo clonar e falsificar o dispositivo também se torna uma vulnerabilidade para ativo intelectual do fabricante, isso também pode despertar a intrusão dos atacantes em quebrar ou manipular fisicamente o dispositivo a fim de forçar comportamentos desejados (LIU et al., 2016).

Mais estritamente os mem-resistor utilizado em chips neuromórficos tem sua resistência elétrica definida a partir do histórico de corrente elétrica aplicada nele, por sua vez o torna suscetível pulso eletromagnéticos que alterem o ciclo de ajuste os resistores, abrindo brecha para alterações no funcionamento da rede de processamento, por sua vez pode incorrer em inferência indevidas durante o uso do chip (SEPULVEDA; REINBRECHT; DIGUET, 2018).

Em alguns hardwares também se nota uma correlação forte entre pixels e tempo de resposta apresentados na geração de seus resultados, com determinadas aferições de canais laterais de medição de parâmetros elétricos, criando uma abertura para explorar técnicas de correspondência e correlação dos resultados.

Certas instruções nos chips dessa categoria são muito poderosas como: SET e RESET, são instruções que podem ser exploradas por malwares para manipular o funcionamento ou mesmo capturar dados importantes de inferências ou de funcionamento da solução (MERCHANT, 2022).

Por fim, algumas vulnerabilidades no campo dos chips neuromórficos que necessitam de contramedidas mais bem estabelecidas e implementadas na concepção dos projetos, uma vez que o ciclo de mitigação de algumas dessas brechas pode significar a própria obsolescência do circuito.

3 Conclusão

Presente trabalho demonstrou como o entendimento do sistema nervoso central fundamentou o desenvolvimento de sistemas computacionais biologicamente inspirados, evidenciando a convergência entre neurociência e computação através de implementações como perceptrons, redes neurais convolucionais e transformers, culminando em chips neuromórficos promissores.

As implicações de segurança revelam vulnerabilidades críticas intrínsecas ao design neuromórfico, especialmente a proximidade memória-processamento cria superfícies de ataque únicas, mem-resistors são susceptíveis a pulsos eletromagnéticos, correlações temporais permitem ataques de canal lateral, e instruções privilegiadas podem ser exploradas maliciosamente. Por outro lado o presente estudo limitou a análises qualitativa das vulnerabilidades identificadas, sem demonstração experimental dessas brechas.

Finalmente trabalhos futuros devem priorizar o desenvolvimento de contramedidas específicas incluindo técnicas de ofuscação, detecção de intrusão adaptada e protocolos criptográficos eficientes e arquiteturas resilientes que preservem as vantagens computacionais alcançadas.

Referências

LENT, R. **Cem Bilhões de Neurônios? Conceitos Fundamentais de Neurociência**. [S.l.]: Editora Atheneu, 2021.

LIU, B. et al. Security of neuromorphic systems: Challenges and solutions. In: **2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)**. Montréal, QC, Canada: IEEE, 2016.

MALLOT, H. A. **Computational Neuroscience: A First Course**. Heidelberg: Springer International Publishing, 2013.

MERCHANT, F. Security as an important ingredient in neuromorphic engineering. In: **2022 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI)**. Nicosia, Cyprus: IEEE, 2022.

PHYSIOPEDIA. **Neural Circuit — Physiopedia**. 2024. Disponível em: https://www.physio-pedia.com/Neural_Circuit.

RAIKAR, A. S. et al. Neuromorphic computing for modeling neurological and psychiatric disorders: implications for drug development. **Artificial Intelligence Review**, v. 57, n. 12, p. 318, October 2024.

SEPULVEDA, J.; REINBRECHT, C.; DIGUET, J.-P. Security aspects of neuromorphic mpsoCs. In: **Proceedings of the International Conference on Computer-Aided Design**. San Diego, California: ACM, 2018. (ICCAD '18: IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design).

STAUDIGL, F.; MERCHANT, F.; LEUPERS, R. A survey of neuromorphic computing-in-memory: Architectures, simulators, and security. **IEEE Design & Test**, v. 39, n. 2, p. 90–99, April 2022.

TRAPPENBERG, T. P. **Fundamentals of Computational Neuroscience: Third Edition**. 3. ed. [S.l.]: Oxford University Press, 2022.

VASWANI, A. et al. **Attention is All you Need**. 2017. ArXiv preprint arXiv:1706.03762.